

ЁШЛАР БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ИЖТИМОЙ ФАОЛЛИКНИ ОШИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Улугбек Рустамович Соатов

Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари академияси,

марказ катта офицери

DOI: 10.5281/zenodo.15093555

Аннотация. Мазкур мақолада глобаллашув шароитида фуқаролик жамияти ва демократик институтлар ривожидида ёшларнинг ижтимоий фаоллиги ва ишсизлик муаммоси таҳлил қилинган. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясида ёшлар бандлиги устувор вазифа сифатида белгиланиб, БМТ Тараққиёт дастури билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган “Ёшлар бандлигига кўмаклашиш” лойиҳаси орқали меҳнат бозорини ривожлантириш ва тадбиркорлик имкониятларини кенгайтиришга эътибор қаратилган. Лойиҳа доирасида ёшларни касбга йўналтириш, иш билан таъминлаш ва хизматлар сифатини оширишга қаратилган чора-тадбирлар муаллиф томонидан таҳлилий ёритилган.

Калит сўзлар: ёшлар, бандлик, ёшлар бандлиги, ёшлар фаоллигини юксалтириш, ёшлар бандлигини таъминлаш, аҳоли бандлигини таъминлаш, ижтимоий-сиёсий жараёнлар, ижтимоий ҳаёт соҳалари, ёшларга оид давлат сиёсати, ёшларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш, меҳнат бозори.

Аннотация. В данной статье анализируются вопросы социальной активности молодежи и проблема безработицы в контексте развития гражданского общества и демократических институтов в условиях глобализации. В Стратегии развития Нового Узбекистана трудоустройство молодежи обозначено как приоритетная задача, а в рамках сотрудничества с Программой развития ООН разработан проект «Содействие трудоустройству молодежи», направленный на развитие рынка труда и расширение

возможностей для предпринимательства. В рамках проекта акцент сделан на профессиональную ориентацию молодежи, создание рабочих мест и улучшение качества предоставляемых услуг, что было рассмотрено автором в аналитическом освещении.

Ключевые слова: молодежь, занятость, занятость молодежи, повышение активности молодежи, обеспечение занятости молодежи, обеспечение занятости населения, социально-политические процессы, сферы социальной жизни, государственная политика в отношении молодежи, социальная поддержка молодежи, рынок труда.

Abstract. This article analyzes youth social activity and the problem of unemployment in the context of globalization, within the framework of the development of civil society and democratic institutions. In the Development Strategy of New Uzbekistan, youth employment is defined as a priority task, and within the framework of the “Promoting Youth Employment” project, developed in cooperation with the UN Development Program, attention is paid to the development of the labor market and the expansion of entrepreneurial opportunities. Within the framework of the project, the author analytically highlights measures aimed at professional orientation, employment, and improving the quality of services for young people.

Keywords: youth, employment, youth employment, increasing youth activity, ensuring youth employment, ensuring employment of the population, socio-political processes, areas of social life, state youth policy, social support for youth, labor market.

Кириш

Ёшлар бандлигини таъминлашда ижтимоий фаолликни ошириш жамият ривожланишида муҳим аҳамият касб этади. Ижтимоий фаоллик ёшларни меҳнат бозорига интеграция қилишга, ижтимоий масъулият ва фуқаролик

онгини ривожлантиришга хизмат қилади. Давлат, жамоат ташкилотлари ва таълим муассасалари ёшларнинг фаоллигини оширишга қаратилган дастурлар ишлаб чиқишлари зарур. Ёшларнинг фаоллиги уларнинг иш билан таъминланишини қўллаб-қувватлаб, иқтисодий ўсишга ҳисса қўшади. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясида 2022–2026 йиллар учун ёшлар бандлиги устувор йўналишлардан бири сифатида белгиланган⁵³. Шунингдек, ёшлар бандлигини рағбатлантириш мақсадида Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги ва БМТ Тараққиёт дастури “Ўзбекистонда ёшлар бандлигига кўмаклашиш” лойиҳасини амалга оширмоқда, бу лойиҳа ёшлар тадбиркорлигини рағбатлантириш ва меҳнат бозорини ривожлантиришга йўналтирилган⁵⁴.

Ушбу лойиҳа 2019-2021 йилларга мўлжалланган бўлиб, унга асосий йўналишни қамраб олади: биринчи - меҳнат бозорида фаол сиёсат орқали ёшлар бандлигига кўмаклашиш ва қўллаб-қувватлаш; иккинчи - ёшлар тадбиркорлигини ривожлантириш ва бизнес стартаплар яратиш; учинчи - ёшлар бандлигига ёрдам кўрсатувчи хизматларни кенгайтириш мақсадида Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигини салоҳиятини ошириш. Лойиҳа доирасида қўшимча равишда, юқори сифатли иш ўринлари ярмаркасини ташкил қилиш, ёшларни фаол иштирок эттириш учун вакансиялар ҳақидаги маълумотларни жойлаштиришга замонавий мобил илова яратиш, касбий ривожланиш марказларида ўқиётган ёшлар сонини ошириш ва ёшларга қаратилган стартапларни рағбатлантириш режалаштирилган. Шунингдек, халқаро стандартларга мос ёшлар ишсизлик даражасини аниқлаш учун методология ва тавсиялар ишлаб чиқиш ҳам назарда тутилган.

⁵³ “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60 сонли фармони./ 2022 йил 28 январь/ <https://lex.uz/docs/5841063>

⁵⁴ Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги Ўзбекистондаги БМТ Тараққиёт дастури билан ҳамкорликда “Ўзбекистонда ёшлар бандлигига кўмаклашиш” лойиҳаси. <https://mehnat.uz/uz/news/uzbekistonda-eshlar-bandligiga-kumaklashish-loyihasi-ishga-tushirilmogda>

Мамлакатимизда ҳар йили ёшлар ва аҳоли бандлигини таъминлашга қаратилган дастурларни амалга ошириш ҳамда бўш иш ўринларига жойлаштириш механизмларини такомиллаштириш учун бир қатор чора-тадбирлар кўрилмоқда. Шунингдек, ўзини ўзи банд қилишнинг самарали шакллари ривожлантиришга алоҳида эътибор берилмоқда. Ишчанлик ва тадбиркорлик ташаббусларини қўллаб-қувватлаш, ижтимоий заиф қатламларнинг бандлигини таъминлаш, аҳоли учун давлат хизматларидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш ва хизматлар сифатини ошириш мақсадида қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармонида ёшлар бандлигини таъминлаш ва муносиб иш шaroитларини яратиш масаласи асосий мақсаддан бири сифатида белгиланган. Шунга қарамай, ҳудудлардаги меҳнат бозорида айрим муаммолар сақланиб қолмоқда. Жумладан, бўш иш ўринларини яратишнинг формал тусда олиб борилиши, ёшларнинг меҳнат ярмаркаларига бўлган ишончи камлиги, айрим ҳудудларда уюшмаган ёшларни ярмаркаларга жалб этишнинг самарасизлиги каби муаммолар мавжуд. Қолаверса, меҳнат ярмаркаларининг кўпинча ҳисобот учун ўтказилиши ва унинг натижаларига етарлича эътибор берилмаслиги ҳам масалага салбий таъсир кўрсатмоқда. Шунингдек, ёшлар танлаган касблар бўйича маошнинг пастлиги ҳамда ташқи меҳнат миграциясига оид баъзи муаммолар ечимсизлигича қолмоқда. Ёшларни иш билан таъминлашда айрим раҳбарлар томонидан норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда назарда тутилмаган талабларнинг қўйилиши, жумладан, иш стажи ва маълум бир олий таълим муассасасидан илмий даража талаб қилиниши ёшлар учун ишга киришишда қийинчиликлар туғдирмоқда. Бундан ташқари, битирувчи ёшларга ишга жойлашиш бўйича ҳуқуқий маслаҳат ва касбий ахборот бериш марказларининг ташкил этилмаганлиги уларнинг давлат ва айрим раҳбарларга бўлган ишончсизлигини

кучайтирмоқда. Шу билан бирга, айрим олий таълим муассасалари ёшларни келажакдаги ижтимоий соҳалар эҳтиёжларини ҳисобга олмасдан касбга тайёрлаётгани ҳам меҳнат бозорида муайян мутахассисликлар бўйича малакали кадрлар етишмаслигига сабаб бўлмоқда, айрим соҳаларда эса мутахассислар сони ўша соҳанинг эҳтиёжидан бир неча баробар ошиб кетган.

Ёшлар билан ишлаш тизимини янги босқичга кўтариш, уларни ижтимоий-ҳуқуқий ва психологик қўллаб-қувватлаш, шунингдек, касб-хунарга ўргатиш ва иш билан таъминлаш ишларини самарали ташкил этиш учун молиявий манбаларни белгилаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 11 мартдаги “Ёшларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 132-сонли Қарори қабул қилинди. Ушбу қарор асосида “Ёшлар дафтари”га киритилган ёшларнинг ижтимоий-иқтисодий муаммоларини ҳал қилиш мақсадида ҳудудларда қўллаб-қувватлаш жамғармалари ташкил этилди. Бу жамғармалар маҳаллий бюджетлар, хорижий молия институтлари, халқаро донорлар ва қонунчиликка зид бўлмаган бошқа манбалар ҳисобига тўлдирилади.

Халқаро валюта фондининг 2018 йилги маълумотларига кўра, ҳар йили тахминан 500 минг ёш меҳнат бозорига қадам қўяди. Етарли тажриба ва билим етишмаслиги сабабли, ёшлар иш топиш ва рақобатлашишда қийинчиликларга дуч келишмоқда. 2018 йил июль ойида ёшлар билан ишлаш масалаларига бағишланган видеоселектор йиғилишида давлат раҳбари 1700 дан ортиқ меҳнат ярмаркалари ўтказилганига қарамай, иштирокчиларнинг фақат беш фоизи иш билан таъминлангани ва 509 минг ёшнинг хорижда ишлаш учун кетганини қайд этди⁵⁵.

Ёшлар сиёсати амалга оширилишидаги муаммоларга назар солсак, “Юксалиш” умуммиллий ҳаракати ва ЮНИСЕФ томонидан ўтказилган

[⁵⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Аҳоли бандлигини таъминлаш борасидаги ишларни такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори. 2018 йил 14 июл, ПҚ-3856 сон. https://lex.uz/pages/forpda.aspx?lact_id=3824637]

“Ўзбекистон ёшлари: интилиш, эҳтиёж ва хавфлар” тадқиқоти муҳим маълумотларни тақдим этди. Тадқиқотда 14 ёшдан 30 ёшгача бўлган 4,5 минг ёш иштирок этди. Респондентларнинг деярли ярми ижтимоий ҳимоя, бандлик, айниқса ногиронлиги бор ёшларни иш билан таъминлаш, соғлиқни сақлаш, таълим ва ёшлар тадбиркорлигини қўллаб-қувватлаш каби соҳаларда яхшиланишга эҳтиёж борлигини таъкидлади. Шу билан бирга, иштирокчиларнинг 70 фоизга яқини Ўзбекистонда қолишни афзал кўрганини билдирган бўлса-да, кўпчилик муносиб иш топишда қийинчиликка дуч келаётганликларини қайд этди. Тадқиқот натижалари ёшлар бандлиги ва ишга жойлашиш бўйича ҳуқуқий маслаҳат ва касбий ахборот марказлари ва платформаларини ташкил этиш зарурлигини кўрсатмоқда. Бу муаммоларни ҳал этиш ёшларнинг давлатга ва келажакка бўлган ишончини мустаҳкамлашга, Ватан тақдирини ўз тақдирини деб билган ёшларни етиштиришга ёрдам беради. 2021 йил 27 январда Президент Шавкат Мирзиёев раислигида ёшлар бандлигини таъминлаш ва уларнинг бўш вақтларини мазмунли ташкил этишга бағишланган видеоселектор йиғилиши ўтказилди. Йиғилишда Ўзбекистон ёшлари форуми ҳамда Олий Мажлисга Мурожаатномада берилган таклифларни амалга ошириш, ёшлар билан ишлашнинг янгича тизимини жорий этиш вазифалари муҳокама қилинди. Президент бу ишларни икки асосий йўналишда амалга ошириш зарурлигини таъкидлади:

биринчи йўналиш — ёшлар тадбиркорлигини қўллаб-қувватлаш ва уларни касб-ҳунарга ўқитиш орқали бандлигини таъминлаш;

иккинчиси — ёшларнинг бўш вақтини мазмунли ташкил этиш.

Мамлакатимизда 18-30 ёшлилар орасида расмий ишсизлик даражаси 17 фоизни ташкил этаётгани қайд этилди. Масалаларни тизимли равишда ҳал этиш мақсадида Республика ишчи гуруҳи маҳаллаларда ёшлар таклифларини ўрганмоқда. Бу таҳлиллар ёшларни касб-ҳунарга ўқитиш, уларни иш билан таъминлаш ва кредит ажратиш жараёнида кўплаб камчиликлар мавжудлигини

аниқламоқда⁵⁶. Шунингдек, ёшларнинг бўш вақтини мазмунли ўтказишда ҳам қийинчиликлар бор: маданият марказлари, истироҳат боғлари ва спорт комплексларининг моддий-техник базаси етарли эмас ва кўп тўғарақлар самарали ишламаяпти. Мазкур муаммоларни ҳал этиш учун ҳар бир туман ва шаҳар кесимида устувор вазифалар белгиланди. Шу муносабат билан, ҳокимнинг иқтисодиёт, инвестициялар ва қишлоқ хўжалиги бўйича ўринбосарлари бандлик масалаларига, солиқ идораси, савдо-саноат палатаси ва тижорат банклари раҳбарлари ёшларни тадбиркорликка жалб қилишга, ҳокимнинг ёшлар масалалари бўйича ўринбосари ёшларнинг бўш вақтини мазмунли ташкил этишга, туман прокурори, ички ишлар ва мудофаа бўлими раҳбарлари уюшмаган ёшлар билан ишлаш ва жинойтчиликни жиловлашга масъул этиб тайинланди. Шунингдек, йиғилишда 2021 йилда 500 минг ёшни касб-хунар ва тадбиркорликка ўқитиш зарурлиги қайд этилди. Туман ва шаҳарларда анъанавий ёки масофавий ўқув курсларини кўпайтириш, ишсиз ёшларни мазкур тизим орқали касб-хунар ва тадбиркорликка ўқитиб, банд қилиш бўйича топшириқлар берилди⁵⁷. “Ишга марҳамат” мономарказлари ва касб-хунар коллежларини асбоб-ускуналар билан таъминлаш, касб стандартларини ишлаб чиқиш ва ўқитувчилар малакасини ошириш вазифалари белгиланди. Шунингдек, “Ёшлар: 1+1” дастури доирасида ёшларни тадбиркорларга бириктириб, бизнес кўникмаларини шакллантириш ва имтиёзли кредитлар орқали ўз фаолиятини бошлашга кўмаклашиш топширилди. Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлигига жойларда ёшлар учун саноат ва тадбиркорлик зоналари ташкил этиш кўрсатмалари берилди.

Бугунги кунда глобал қашшоқликнинг пасайиб бораётганига қарамай, кўплаб ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларда ёшлар орасида

[⁵⁶ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ёшларни ижтимоий қўллаб қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори. 2021 йил 11 март, 132-сон. <https://lex.uz/docs/5328442>.]

[⁵⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2020 йил 24 ноябрдаги ПФ-6118-сон Фармони. <https://lex.uz/docs/5124086>]

камбағаллик ҳали ҳам кенг тарқалган. Жаҳон меҳнат бозорларида “мослашувчан” ишчи кучи тобора оммалашиб бормоқда, бу кўп мамлакатларда ёшларни ярим кунлик ёки вақтинчалик шартномалар асосида ишлашга жалб қилмоқда. Бу ҳолат, бир томондан, ёшлар учун ҳаракатчанликни оширса, иккинчи томондан, уларнинг меҳнат бозоридаги барқарорлик ва тўлиқ иш билан таъминланиш имкониятини чеклайди. Натижада ёшлар кўпинча мавсумий ва вақтинчалик ишларда банд бўлиб қолмоқда.

Ривожланаётган мамлакатларда ёшлар қуйидаги қийинчиликларга дуч келмоқда:

- 1) таълим ва билим етишмаслиги;
- 2) ерга эга бўлишдаги чекловлар;
- 3) молиялаштириш имкониятлари етишмаслиги;
- 4) муносиб иш ўринларининг етишмаслиги;
- 5) меҳнат бозорида чекланган имкониятлар;
- 6) сиёсий мулоқотга киришишдаги тўсиқлар.

Ушбу муаммолар ёшларнинг иш билан таъминланиш истиқболларини ёмонлаштириб, улар учун муносиб меҳнат шaroитларига эришиш эҳтимолини пасайтиради.

Ёшлар ўртасида ишсизлик ва норасмий иш билан таъминланиш салбий оқибатларга олиб келиши мумкин. Масалан, ишсизлик даражасининг ошиши натижасида иқтисодиётда норасмий инвестициялар ва ялпи талаб камаяди, ёшлар давлат дастурларига бўлган ишончни йўқотади ва яхшироқ меҳнат шaroитлари мавжуд бўлган чет элларга кўчиб кетиш ҳолатлари кўпаяди. Жаҳон тадқиқотлари ёшларнинг эрта меҳнат ёшидаги ишсизлиги ва хавфли иш шaroитларида ишлаш келажакдаги карьерасига салбий таъсир кўрсатишини кўрсатмоқда. Бир қатор тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ёшликда муносиб меҳнат шaroитларининг йўқлиги даромаднинг камайишига, ишсизлик

эҳтимолининг ошишига ва ишдан қониқишнинг паст бўлишига сабаб бўлади⁵⁸. Бу ҳолат таълимни яқинда тугатган ёшлар учун айниқса аҳамиятлидир. Ишсизлик ёшларнинг ижтимоий мавқеини заифлаштириб, уларни жамиятдан бегона ҳис қилишга олиб келади ва бу, ўз навбатида, зўравонлик ва радикализмга мойилликни оширади. Ёшларнинг бандлиги уларнинг оила қуриши ва туғилиш билан боғлиқ ҳаёт босқичларига ўтишини белгиловчи омилдир. Шунинг учун, хавфли иш шароити ва ишсизлик ёшларни таълимни узайтиришга ёки никоҳга кеч киришга олиб келиши мумкин. Ота-оналарнинг молиявий барқарорлиги паст бўлган ҳолларда, оила қуриш, болаларни тарбиялаш ва уларнинг соғлиғига етарлича маблағ ажратиш қийинлашади, бу эса келажак авлод фаровонлигига салбий таъсир кўрсатади⁵⁹. Бинобарин, камбағал оилалардан келган ёшлар учун сифатли таълим ва барқарор ишга эга бўлиш имкониятлари чекланган бўлади.

Ёшларни барқарор иш ўринлари билан таъминлаш қашшоқликни камайтириш ва ёшлар учун муносиб ҳаёт шароитларини яхшилашда муҳим омил бўлиб, юқори малакали кадрларни жалб қилишни талаб этади. Мамлакатни ижтимоий ривожлантириш мақсадида “Ўзбекистон Республикасининг 2035 йилгача ривожланиш Стратегияси” концепцияси ва “БУЮК КЕЛАЖАК” халқаро нодавлат нотижорат ташкилоти ташкил этилди. Халқаро баҳоларга кўра, Ўзбекистонда ишсизлик даражаси расмий кўрсаткичдан 4 фоизга юқори бўлиши, норасмий ҳисоб-китобларга кўра эса 35 фоизга етган. Республикада меҳнатга лаёқатли аҳолининг учдан бири хорижда ишламоқда, миграция оқими етарлича назорат қилинмаяпти, яширин иқтисодиёт улуши эса 50 фоиздан ортиқ бўлиши мумкин⁶⁰.

[⁵⁸ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 29.12.2020йил.<https://president.uz/uz/lists/view/4057>.]

[⁵⁹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида ёшлар бандлигини таъминлаш ва бўш вақтларини мазмунли ташкил этиш чора-тадбирлари муҳокамаси юзасидан видеоселектор йиғилишидаги маърузаси. 27.01.2021 йил. <https://president.uz/uz/lists/view/4105>.]

[⁶⁰ Ўзбекистон Республикасининг 2035 йилгача ривожланиш Стратегиясининг концепцияси. – Б 487.<https://uzbekistan2035.uz/>]

ХУЛОСА

Давлатимиз ижтимоий сиёсатининг устувор йўналиши сифатида ёшларни сифатли таълим ва касб билан таъминлашга алоҳида эътибор берилмоқда. Ҳар бир маҳаллада “Ёшлар бандлиги дастури” амалга оширилмоқда, шунингдек, “Беш ташаббус олимпиадаси” ва “Маданият карвони” каби тадбирлар ўтказилмоқда. Президент фармони билан қабул қилинган “Ўзбекистон – 2030” стратегиясида ёшларни талаб юқори касбларга ўқитиш орқали бандлигини таъминлаш вазифалари белгиланган. Жорий йилда 925 минг ёшнинг бандлигини таъминлаш ва 300 минг битирувчини ишга жойлаштириш режалаштирилган. Ёшлар тадбиркорлиги учун қўшимча имкониятлар яратилиб, оилавий тадбиркорлик дастуридаги кредитларнинг 40 фоизи шу мақсадга йўналтирилади. “Ёш тадбиркор” танлови ғолиблари хорижда малака ошириш имконига эга бўладилар. Саноат ва хизматлар соҳасида янгидан 250 минг иш ўрни, ўзини ўзи банд қилиш орқали эса 200 минг ёшнинг бандлиги таъминланади. Давлат дастурида “Ҳар бир маҳалладан икки нафар дастурчи” лойиҳаси кўзда тутилган бўлиб, ИТ соҳасида 70 минг ёш банд қилинади. “Ибрат фарзандлари” лойиҳаси орқали 1 миллион ёш хорижий тилларга ўқитилади, мактаблардаги бўш синф хоналари репетиторларга бепул ижарага берилади. Қишлоқ хўжалигида 60 минг гектар ер ёшларга ажратилиши ва ерни ижарага бериш тартибини такомиллаштириш назарда тутилган. Ёшлар “Фермерлар мактаби”да ўқитилиб, уларга субсидиялар ажратилди. Қўшимча 15 минг гектар ер онлайн аукционга чиқарилиши белгиланган.

Хулоса қилиб айтганда, ёшлар бандлигини таъминлашга қаратилган чора-тадбирларнинг кенгайиши ёшларни ишга жойлашишдаги муаммоларни самарали ҳал этиб, давлат сиёсатини янги босқичга олиб чиқишга ёрдам беради. Ўзбекистоннинг ривожланган 50 мамлакат қаторига кириши учун қуйидаги тақлифлар муҳим аҳамиятга эга:

1. Ёшлар учун ҳуқуқий маслаҳат ва касбий ахборот марказларини ташкил этиш.

2. Психологик марказлар орқали битирувчиларнинг мойил соҳаларини аниқлаб, иш берувчиларга йўлланма бериш тизимини жорий этиш.

3. Ёш кадрларни лавозимга тайинлашда ишончсизликни бартараф этиш.

4. Иш жойларида ёшларнинг муваффақиятларини кадрлаш ва ривожланишига тўсқинлик қилмаслик.

Ёшларнинг инновацион ғояларини қўллаб-қувватлаш уларнинг ишончини ошириб, мамлакатнинг ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади.

Адабиётлар

1. “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60 сонли фармони./ 2022 йил 28 январь/
<https://lex.uz/docs/5841063>.

2. Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги Ўзбекистондаги БМТ Тараққиёт дастури билан ҳамкорликда “Ўзбекистонда ёшлар бандлигига кўмаклашиш” лойиҳаси.
<https://mehnat.uz/uz/news/uzbekistonda-eshlar-bandligiga-kumaklashish-loyihasi-ishga-tushirilmoqda>

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Аҳоли бандлигини таъминлаш борасидаги ишларни такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори. 2018 йил 14 июл, ПҚ-3856 сон.
https://lex.uz/pages/forpda.aspx?lact_id=3824637

4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ёшларни ижтимоий қўллаб қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори. 2021 йил 11 март, 132-сон. <https://lex.uz/docs/5328442>.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тизимини янада такомиллаштириш чора-

тадбирлари тўғрисида» 2020 йил 24 ноябрдаги ПФ-6118-сон Фармони.
<https://lex.uz/docs/5124086>

6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.

29.12.2020 йил. <https://president.uz/uz/lists/view/4057>

7. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида ёшлар бандлигини таъминлаш ва бўш вақтларини мазмунли ташкил этиш чоратадбирлари муҳокамаси юзасидан видеоселектор йиғилишидаги маърузаси.
27.01.2021 йил. <https://president.uz/uz/lists/view/4105>

8. Ўзбекистон Республикасининг 2035 йилгача ривожланиш Стратегиясининг концепцияси. – Б 487. <https://uzbekistan2035.uz/>